

МАТЕМАТИЧНІ СТРУКТУРИ ТА ЗАСОБИ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ У ЗВО

Ситнік О.О., Вдовітченко О.В.

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна

Традиційні методи складання розкладів у закладах вищої освіти орієнтовані, переважно, на оптимізацію ресурсів, що часто призводить до створення технічно коректних, але психологічно некомфортних розкладів.

У доповіді розглянуто концепцію антропоцентричної диспетчеризації, яка враховує індивідуальні потреби студентів і викладачів, на відміну від класичних підходів, що розглядають їх лише як ресурси [1, 2].

Розроблені математичні структури дозволяють формалізувати антропоцентричні критерії через моделі циркадної активності учасників освітнього процесу, функції психологічного навантаження, матриці когнітивної сумісності дисциплін та нечіткі моделі комфорту. Це забезпечує можливість відображати як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори при формуванні навчального розкладу.

Запропонована багатокритеріальна модель оптимізації поєднує методи теорії нечітких множин, гібридного генетичного алгоритму та механізми адаптивного навчання.

Архітектура програмного засобу реалізована у вигляді комплексної системи, що містить модулі оптимізації, аналізу поведінкових патернів, моделей та методів прогнозування задоволеності та інструменти візуалізації результатів.

Експериментальна перевірка підтвердила ефективність антропоцентричного підходу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку цифрової освіти [3].

Список літератури

1. Ягупов В. В. Методологічні підходи до розбудови єдиного відкритого інформаційного простору професійної освіти в закладі вищої освіти / В. В. Ягупов // Forum-SOIS, 2024: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя : зб. матеріалів 6-го Міжнар. наук.-практ. WEBфоруму / Нілан-ЛТД. – Вінниця, 2024. – Вип. 5. – С. 75–78. <https://doi.org/10.33407/lib.NAES.740977>
2. Биков В. Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України / В. Ю. Биков // Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : матеріали методологічного семінару НАПН України, 4 квітня 2019 р. – 2019. – С. 5–18. <https://lib.iitta.gov.ua/718692/>
3. Voloshinov S. Realities and prospects of distance learning at higher education institutions of Ukraine / S. Voloshinov, V. Kruglyk, V. Osadchyi, K. Osadcha, S. Symonenko // Ukr. J. Educ. Stud. Inf. Technol. – 2020. – Vol. 8. – P. 1–16. <https://doi.org/10.32919/uesit.2020.01.01>